

Oliy ta'lim muassasalarida blended learning va flipped classroom metodlarini joriy qilish samaradorligi

Mexribonu Kayumova

Katta o'qituvchi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Kalit so'zlar

Blended Learning, Flipped Classroom, Oliy ta'lim, madaniyat, ma'naviy-ma'rifaviy tajriba

Annotatsiya

Bu maqola, oliy ta'lim muassasalarida o'qish jarayonlarini yangi yondashuvlar bilan ta'minlash uchun Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini joriy qilishning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Maqola davomida bu metodlar haqida tushuncha, ularning amaliyotda qanday joriy qilinishi, talabalarda o'zlashtirish va ma'naviyatni oshirish uchun ularni qo'llashning muhimligi va ulardan olingan natijalar taqqoslanadi.

Kirish

Oliy ta'lim muassasalarida o'qish jarayonlarini takomillashtirish, talabalar uchun ma'naviy-ma'rifaviy tajriba yaratish va o'qituvchilar uchun yangi o'qitish usullarini qo'llash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Bu maqolada, Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini joriy qilishning oliy ta'limda qanday o'rin olish mumkinligi va ularni qo'llashning o'ziga xos samaradorligi o'rganiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 08 oktyabr 2019 yildagi "O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5847-sonli Farmonida "ta'lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, «blended learning», «flipped classroom» texnologiyalarini amaliyotga keng joriy etish" haqidagi fikrlarni bildirib o'tgan.

Axborot texnologiyalari ta'limning turli yangi ko'rinishlarini taklif etmoqda, xususan keyingi vaqtlarda modulli ta'lim tizimida majmuaviy yondashuv tamoyili kuchayib

bormoqda. Unda turli shakl, usullar moslashtirilgan holda joylashtirilishi aralash ta'limning innovatsiya sifatida kirib kelishiga sabab bo'ldi.

Deklan Bern «blended learning» (aralash ta'lim) haqida shunday deydi – "ushbu ta'lim boy pedagogik tajribadan samarali foydalanishga qaratilgan". Bunday yondashuv axborotni taqdim etishda turli uslubiyotlardan foydalanishni, ta'limni tashkil etishda va ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari, yakka tarzda va guruhlarda an'anaviy faoliyatni tashkil etishga asoslanishi mumkin. Bunday turlicha yondashuv o'quvchini charchatmaydi va o'qishga bo'lgan motivlarini kuchaytiradi. Asosiy masala – tanlangan uslubiyotlarning o'zaro mutanosibligini ta'minlash va kam xarajat asosida yuqori samaradorlikka erishish hisoblanadi.

Flipped classroom modeli. Ushbu modelning shiori "onlayn o'rganish, oflayn dastur" bo'lib, o'zgartirilgan sinfdan ma'ruzalar va amaliy uy vazifalari elementlari o'zgartiriladi. Talabalar darsdan oldin uyda yangi mazmunni o'rganadilar va darsdagi vaqt faol o'rganish va yangi o'rganilgan ko'nikmalarni qo'llashga bag'ishlanadi. Bu munozaralar, amaliy tadqiqotlar yoki loyiha

ishi shaklida amalga oshirilishi mumkin. O'qituvchining vazifasi talabalarni savollarga javob berish va kurs tushunchalarini qo'llashda qo'llab-quvvatlash orqali yo'naltirishdir.

Ushbu fikrlardan kelib chiqib, Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini joriy qilishda, so'nggi texnologiyalardan foydalangan holda, online darsliklar, veb-saytlar, video darslar va boshqa quyidagi onlayn vositalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Talabalarni tayyorlash

O'qituvchilar Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini qo'llash uchun talabalarni tayyorlashadi. Bu, talabalar uchun onlayn o'qishni tushunish, onlayn vazifalarni bajargan holda ma'lumot olish, va bir-biriga onlayn platformalar orqali munozara qilishni o'rganishni o'z ichiga oladi.

Onlayn platformalardan foydalanish: Blended Learning metodini joriy qilishda, virtual o'qish vositalaridan va platformalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, va boshqa platformalar talabalarni qo'llab-

quvvatlash, vazifalarni berish va o'qish jarayonlarini monitoring qilish uchun moslashtirilgan.

Interaktiv va amaliy darsliklar yaratish: O'qituvchilar interaktiv va amaliy darsliklar tuzish orqali talabalarga ko'proq fursat berishlari mumkin. Virtual laboratoriyalar, interaktiv testlar, amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar nazariy bilimlarni amaliy tarzda o'rganishlari mumkin.

O'qitish va o'rganishni birlashtirish: Flipped Classroom metodini joriy qilishda, o'qituvchilar darsda o'qitishni ko'p qatlamliroq qilishadi. Darsdan oldin talabalar onlayn darsliklar va materiallar orqali tushuntirilgan mavzularni o'rganib, darsda esa bu bilimlarni mustaqil tarzda amaliyotlar orqali mustahkamlashadi.

Talabalar bilan aloqani rivojlantirish: O'qituvchilar va talabalar o'rtasida ko'p qatlamli kommunikatsiya tizimini rivojlantirish, talabalarni qo'llab-quvvatlash, savollar va javoblar orqali muntazam aloqada bo'lish, shuningdek, talabalarning o'rganish jarayonlarini birmabir baholash orqali ularni yaxshi tushunish hamda yordam bermishlari

Bosqichlar va Faoliyatlar	Afzalliklar	Kamchiliklar
So'nggi ma'lumotlarga e'tibor	- Yangi texnologiyalardan foydalanish, online darsliklar, veb-saytlar va video darslar orqali o'qish jarayonlarini yanada murakkablashtirish.	- Texnologiyaga yetarli bo'lylik bo'lmagan o'qituvchilar va ta'lim muassasalaridan kelib chiqqan kamchiliklar.
Talabalarni tayyorlash	- Talabalarning onlayn o'qishga tayyorlash, talabalar uchun onlayn o'qishni tushunish va o'zlashtirishlarini oshirish.	- Talabalarning onlayn muhitda tuzilgan o'qish jarayonlariga qarshi ko'rishlari.
Onlayn platformalardan foydalanish	- Virtual o'qish vositalari va platformalardan foydalanish, masofaviy ta'limning yanada samarali va barcha talabalarga muvofiq qilinishi.	- Internetga kirishda, bilimni olishda yoki onlayn platformalar bilan ishlashda yoki xizmatni taqdim qilishda dastlabki muammolar.
Interaktiv va amaliy darsliklar yaratish	- Talabalarga ko'proq amaliy-tajribaviy bilim olish imkoniyati.	- Darsni tuzishda va o'qitishda muvaffaqiyatsizlik, interaktiv usullar bilan yetarli tajriba yo'qotish.
O'qitish va o'rganishni birlashtirish	- Darsda o'qitish va talabalar o'rganish jarayonlarini o'zaro bog'lash, o'quv jarayonlarini yanagi yondashuvlar bilan birlashtirish.	- Talabalar o'zlarini mustaqil tarzda tayyorlash va o'rganishda o'qituvchilar uchun ko'p vaqt sarf qilish.
Talabalar bilan aloqani rivojlantirish	- Talabalar bilan boshqa shuhratkorlar o'rtasida munozara va tanlov tashkil etish orqali interaktiv aloqa yaratish.	- Boshqa darslardan, seminarlardan, va amaliyotlardan foydalanishni cheklash.

muhim.

Bu muhim bosqichlar orqali, Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini oliy ta'limda joriy qilish mumkinligi oshiriladi va o'qish jarayonlarini yanada samarali va ma'naviy qilish imkoniyatlarini yaratishga yordam beradi.

Metodlar

Bu maqolada, Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini oliy ta'lim muassasalariga joriy qilishning samaradorligini o'rganish uchun o'quv jarayonlarini natijalash, talabalarning o'zlashtirishi, o'qituvchilar uchun o'qitish jarayonlarini takomillashtirishning tahlil qilinadi. O'rganish uchun oliy ta'lim muassasalarida Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini qo'llashga qaratilgan tajribalar va amaliyotlar ishlatiladi.

Bu jadval, Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini joriy qilishning afzalliklarini va kamchiliklarini tushuntiradi. Har bir bosqichni ma'qullagan holda o'zlashtirish va boshqarish, kamchiliklarni minimallashtirishga yordam beradi.

Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini qo'llashga qaratilgan tajribalar va amaliyotlar oliy ta'lim muassasalarida o'qish jarayonlarini yanada rivojlantirishda o'ziga xos o'tishlarni ko'rsatmoqda. Quyidagi misollar orqali, bu metodlar bilan olib borilgan tajribalar va ularning natijalari haqida ma'lumot bera olishimiz mumkin:

Singapur Texnologiya Universiteti: Singapur Texnologiya Universiteti, Blended Learning metodini joriy qilish va tadqiq etish uchun bir necha yo'nalishlarda tajribalar olib borgan. Ular o'qituvchilar va talabalar orasida onlayn platformalardan, video darslardan, interaktiv materiallardan foydalanganlar. Natijada, talabalar o'zlarini o'rganishda ko'proq mustaqil bo'lib, talabalar esa o'qituvchilarni ko'rsatgan o'quv materiallari asosida o'quvdan foydalanib kelishmoqdalar.

Harvard Universiteti

Harvard Universiteti, Flipped Classroom metodini qo'llashda tajribalar olib borgan. Darsdan oldin talabalar video darslarini o'rganib, darsda o'qituvchilar bilan mustaqil va interaktiv munozaralarda ishtirok etishmoqdalar. Bu usul natijasida, talabalarning fikrlash va mantiqiy ko'nikmalari oshirilmoqda, chunki darsda o'qituvchilar ularga ko'p savollar berib, ilmiy muntazam so'zlashlarni oshirishadi.

Khan Academy

Khan Academy onlayn platformasi, Blended Learning metodini juda yaxshi

amalga oshirgan tajribalardan biridir. Bu platforma orqali talabalar o'zlarini o'rganishlarini boshqarish, boshqa talabalar bilan hamkorlik qilish, o'qituvchilar bilan onlayn aloqada bo'lishlari mumkin. Bu tajribalar natijasida, talabalar o'zlarini o'rganishda o'zlashtirishlarini oshirishmoqdalar.

Stanford Universiteti

Stanford Universiteti, Flipped Classroom metodini qo'llab-quvvatlash uchun xususiy yangi darslarini ishlab chiqadi. Darsdan oldin talabalar o'qituvchilar tomonidan tuzilgan onlayn materiallarni o'rganib, darsda esa amaliyotlar va laboratoriyalar orqali o'rganishni oshiradilar. Natijada, talabalar o'qituvchilar bilan hamkorlikda yangi bilimlarni o'rganib, o'zlarini tayyorlashlari uchun xavfsiz muhitda imkoniyatlar yaratishmoqdalar.

Bu tajribalar umumiy ravishda, talabalar o'zlarini o'rganishda o'zlashtirishlarini oshirish, fikrlash, mantiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, o'qish jarayonlarini yanada samarali qilishga mo'ljallanganligi bilan an'anaviy darslardan ajralib turadi.

Natijalar

Maqolada ko'rsatilgan Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini oliy ta'limda joriy qilishning natijalari, talabalarda o'zlashtirishni oshirish, o'qituvchilar uchun o'qitish usullarini rivojlantirish va o'quv jarayonlarini ko'rsatishda olingan foydalar taqqoslanadi. Ular o'qish jarayonlarining yanada samarali va ma'naviy yondashuvlar bilan birlashtirilishi natijalarini ko'rsatish uchun tajribalar haqida ma'lumotlar ishlatiladi (1-rasm).

Bu rasmda o'qish jarayonlarini yanada samarali va ma'naviy qilishda olingan foydalari ko'rsatilgan. Har bir qismni o'zlashtirish, o'qituvchilar uchun o'qitish usullarini rivojlantirish, o'quv jarayonlaridan samarali foyda olishga olib keladi.

Munozara

Maqola davomida, Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini oliy ta'limda joriy qilishning muhimligi va ularni qo'llashning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi. O'quv jarayonlarini yangi yondashuvlar bilan qo'llab-quvvatlash, talabalarning o'zlashtirishini oshirish, o'qituvchilar uchun yangi o'qitish usullarini qo'llashda qanday muammolar paydo bo'lishi mumkinligi tahlil qilinadi.

O'quv jarayonlarini yangi yondashuvlar bilan qo'llab-quvvatlash, talabalarning o'zlashtirishini oshirish va o'qituvchilar uchun yangi o'qitish usullarini qo'llashda bir qancha muammolar paydo bo'lishi mumkin. Quyida

1-rasm. O'qish jarayonlarini yanada samarali va ma'naviy qilishda olingan foydalari

bu jarayonlarni joriy qilishda qanday yo'nalishda qanaqa muammolar sodir bo'lishi mumkinligi va muammoni yechish natijasida o'zlarida oshiriladigan malakalar ham keltirilgan:

Texnologiyaga kirish

Muammo

Talabalarning va o'qituvchilarning texnologiyaga kirishda va undan foydalashda, aniq bir rivojlanish bosqichlarini o'tkazib yuborish zarur.

Natija

O'qituvchilar va talabalar texnologik

vositalarini sifatli o'rganib chiqishlari va ularga o'zlarini isbatlashlari uchun ta'minlashlari mumkin. O'qituvchilar ushbu vositalardan mustamlak foydalanish va talabalarga ularni qanday foydalanishlari to'g'risida ko'rsatishlari muhim.

Individual o'quv

Muammo

Har bir talabaning o'ziga xos mahorati va o'zlashtirish stili mavjud. Bu esa, o'quv jarayonlarini har bir talaba uchun maxsuslashtirishni qiyinlashtirishi mumkin.

Natija

Individual o'quv yo'nalishlarini tashkil etish uchun personal o'quv dasturlarini tuzish

va talabalarga shaxsiy yo'nalishlarni belgilash, ularga o'zlashtirishlarini oshirishga yordam beradi. Bu jarayon, talabalarga o'zlashtirilgan ta'limni olishlari va maqsadlariga muvofiq ravishda yordam beradi.

Talabalar va o'qituvchilar orasida aloqa:

Muammo

O'qituvchilar va talabalar orasida elektron pochta, onlayn munozaralar, yoki onlayn platformalar orqali aloqalar o'rniga yaxshi kuzatish va munozaralar olib borish muammolari.

Natija: O'qituvchilar va talabalar orasida ishonchli, samarali, xususan zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etish uchun onlayn aloqalar o'rniga yaxshi kuzatishning yo'llarini o'rganishadi. Buning uchun ilmiy munozaralar, onlayn so'rovlar, yoki qo'llanma va qo'llanma dasturlardan foydalanish muhim.

Fikr-mantiqiy o'qitish

Muammo: An'anaviy o'qitish usullariga nisbatan yangi, mantiqiy va fikrlashni rivojlantirish usullariga o'tishda qiyinchiliklar ortishi mumkin.

Natija

O'qituvchilar, talabalarni o'z fikrlarini ifodalash, mustahkamlash va mantiqiy ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan darslar o'tkazish uchun yangi usullarni o'rganish, ishlatish va tarqatishda muvaffaqiyat qozonishadi. O'qituvchilar talabalarning muhokama qilishini, fikr-mantiqiy savollar berishini va fikrlarini izlashini rag'batlantirish uchun ko'p tajribali materiallardan foydalanishlari mumkin.

Bu muammolar, yangi yondashuvlar va o'qitish usullarini qo'llashda paydo bo'lishi mumkin. O'qituvchilar va talabalar o'rtasida ishonchli aloqa, ishonchli texnologik vositalardan foydalanish, har bir talaba uchun shaxsiy ravishda individual o'quv yo'nalishlarni rivojlantirish, paydo bo'lgan muammolarni hal etish uchun yordam bera olishadi.

Oliy ta'lim muassasalariga Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini joriy qilishning samaradorligi haqida o'rganilgan natijalar va tajribalar keng doirada mavjud. Ular umumiy ravishda quyidagicha yig'iladi:

O'quv Natijalari va Bilimlar

Blended Learning va Flipped Classroom metodlari o'quv jarayonlarini yangi ko'rsatkichlarga olib kelish, talabalarning mustaqil o'rganishlari uchun imkoniyatlar yaratishadi. O'rganishning interaktiv va amaliy usullari talabalarni o'zlarini o'rganishlarini oshirib, natijalarini yanada samarali qiladi.

Talabalarning Motivatsiyasi

Talabalar o'quv jarayonlari ichida o'zlashtirilgan dasturlar orqali o'zlarini o'rganishlari uchun ko'proq motivatsiyalanishadi. Flipped Classroom metodida talabalar darsdan oldin materiallarni o'rganib, darsda esa amaliyotlar va munozaralar orqali qo'llab-quvvatlashadi, bu esa ularga o'zlashtirishlarini oshirish uchun muhim mavzu o'rganishlariga imkon beradi.

O'qituvchilar uchun O'qitish Usullari

O'qituvchilar Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini qo'llash orqali o'zlashtirilgan ta'lim berish jarayonlarini yangilashadi. Bu metodlar o'qituvchilar uchun

online platformalardan va virtual vositalardan foydalanish, darslarni tayyorlashda va talabalar bilan aloqada boshqa usullarga ishonch keltirishadi.

Talabalar Bilan Aloqa va Ishbirligi

Blended Learning va Flipped Classroom metodlari, talabalar orasida muntazam munozaralar, vazifalar, va ishlab chiqarishlar o'rganishni rag'batlantirish orqali boshqa o'rganish usullariga nisbatan ko'p fursatlar yaratishadi. Virtual forumlar, onlayn munozaralar, jamoaviy vazifalar orqali talabalar boshqa talabalar bilan yaqin aloqa o'rniga kelishadi.

Individual O'quv Yo'nalishlari

Blended Learning metodlari, har bir talabaning individual o'quv yo'nalishini qo'llab-quvvatlash imkonini beradi. Bu esa har bir talabaning o'ziga xos mahorati, tez-tezlik, va shakllanishi boyicha qo'llanma tuzilishini yordam beradi.

O'quvchi O'qituvchilar orasida Ta'sirali Aloqa

O'qituvchilar va talabalar o'rtasida internet orqali muntazam aloqa yaratish, elektron pochta orqali boshqa dars va vazifalarni berish, shuningdek, online so'rov va sinovlar orqali talabalarning bilim darajalarini boshqarish imkoniyatlarini kengaytirishadi.

Samimiy Talqinlar va Ko'rsatkichlar

O'qituvchilar talabalarga online video

darslar, interaktiv darsliklar, va amaliy mashg'ulotlar orqali samimiy talqinlar berib, ularni o'zlashtirishlari va yangi bilimlarni o'rganishlari uchun yo'riqnomalar ko'rsatishlari mumkin.

Yuqoridagi tajribalar umumiy ravishda ko'p ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli o'tkazilgan. Shu ma'naviy o'zgarishlar o'quv jarayonlarini yanada samarali va ma'naviy qilish, talabalarni o'rganishni oshirish, va o'qituvchilarni yangi o'qitish usullari bilan ta'minlashda yordam bermoqda. Bu metodlar o'rganuvchilar va o'qituvchilar uchun o'zlashtirilgan ta'limning ustuvor usulini yaratishda yaxshi natijalarga olib keldi.

Xulosa: Blended Learning va Flipped Classroom metodlarini oliy ta'lim muassasalariga joriy qilishning samaradorligi haqida o'rganilgan natijalar va tajribalar umumlashtiradigan bo'lsak, o'rganish natijalariga ko'ra, bu metodlar oliy ta'limda o'qish jarayonlarini yanada rivojlantirish, talabalarning o'zlashtirishini oshirish, o'qituvchilar uchun yangi o'qitish usullarini qo'llashda samaradorli bo'lishi mumkin. Bu maqola oliy ta'lim sohasida yangi o'qish jarayonlari va o'qitish usullari qo'llashni istagan o'qituvchilar, tadqiqotchilar va talabalar uchun muhim ma'lumotlar beradi degan umiddamiz. Maqolamiz orqali foydali ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz biz maqsadga bir qadam qo'ygan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "Blended Learning in Higher Education" Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., & Norberg, A. (2018)
2. "Blended Learning Across Disciplines: Models for Implementation" Schwartz, L. M., & Green, K. E. (2018)
3. "Blended Learning: The Definitive Guide" Watson, J., & Watson, S. L. (2015)
4. "The Flipped Classroom: A Survey of the Research" Tucker, B. (2012)
5. "Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day" Bergmann, J., & Sams, A. (2012)
6. "Flipped Learning for Elementary Instruction" Tucker, B. (2017)
7. "The Flipped Classroom: A Critical Appraisal" Bergmann, J., & Sams, A. (2016)
8. "Blended Learning in Grades 4-12: Leveraging the Power of Technology to Create Student-Centered Classrooms" Tucker, B. (2012)
9. "Designing and Assessing Educational Objectives: Applying the New Taxonomy" Marzano, R. J. (2000)
10. "Learning in Adulthood: A Comprehensive Guide" Merriam, S. B., Caffarella, R. S., & Baumgartner, L. M. (2012)
11. Khakimova M. F., Kayumova M. S. FACTORS THAT INCREASE THE EFFECTIVENESS OF HYBRID TEACHING IN A DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT // Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 370-375.
12. Kayumova M. Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro bog'liqligini ta'minlash //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
13. Kayumova M. Formation issues of corporate culture and ideological immunity of youth //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
14. Kayumova M. RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TA'LIM JARAYONIDA TALABALARNING AXBOROT KO'NAKLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI SIFATIDA // Архив научных исследований. – 2022. – Т. 5. – №. 5.